

El panorama actual y el futuro de la educación estocástica en México

Panelistas: Beatriz Adriana Rodríguez González¹, Blanca Ruiz Hernández²,
Eleazar Silvestre Castro³, Saúl Elizarraras Baena⁴

Moderador: Jaime I. García García⁵

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486355>

Temáticas: ¿Qué se entiende por Educación Estocástica? y ¿Cuál es el panorama de la Educación Estocástica en México?

La presente relatoría resume la discusión suscitada entre los panelistas, cuyo tema rector fue “*El panorama actual y el futuro de la educación estocástica en México*”.

La dinámica del grupo giró en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué es y qué implica la educación estocástica en el contexto educativo actual? ¿Cómo la estamos promoviendo o cómo podemos promoverla en las aulas de clase mexicanas?
- ¿Cuál es el panorama actual y las tendencias emergentes en la investigación en educación estocástica en México?
- ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de colaboración entre investigadores, docentes y agentes políticos en el avance de la educación estocástica?

A continuación, se presentan las reflexiones de los panelistas en el orden de participación. Si desea profundizar en la discusión se recomienda consultar: <https://www.youtube.com/watch?v=06H7f8CQLIM>.

Primera pregunta: ¿Qué es y qué implica la educación estocástica en el contexto educativo actual? y ¿Cómo la estamos promoviendo o cómo podemos promoverla en las aulas de clase mexicanas?

Blanca Ruiz

Para la panelista, la educación estocástica implica preocuparse por cómo se enseña y aprende la probabilidad y la estadística en distintos niveles educativos. Esto requiere conocer el currículo oficial, cuestionar qué debería enseñarse y asegurarse de que la

¹ Universidad Politécnica de Zacatecas, México. brodriguez@upz.edu.mx

² Tecnológico de Monterrey, México. bruiz@tec.mx

³ Departamento de Matemática de la Universidad de Sonora, México. eleazar.silvestre@gmail.com

⁴ Escuela Normal Superior de México, México. sauleliba@gmail.com

⁵ Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Chile. jaime.garcia@umce.cl

enseñanza responda a las necesidades del contexto laboral, ya que la perspectiva del análisis de datos varía según el área de trabajo.

Asimismo, la educación estocástica debe considerar su impacto en la vida social, abarcando la interpretación de información relacionada con la economía, la política, el clima y otros aspectos de interés público. En este sentido, la educación estadística no sólo concierne a investigadores, sino también a profesores, estudiantes, editores, autores de libros, organizaciones, asociaciones profesionales, comunicadores de noticias y otros actores involucrados en la sociedad y el ámbito escolar.

Respecto a la promoción de la educación estocástica en el aula, la panelista señala que el panorama es amplio y complejo. Sin embargo, destaca que una de las principales estrategias ha sido vincular la enseñanza con datos reales del entorno escolar y social, como los censos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), encuestas sobre percepción de seguridad, índices de lectura y datos sobre el COVID-19. Para ella, estos temas forman parte de la vida cotidiana, pero a menudo no se abordan adecuadamente en la enseñanza, lo que contribuye a que muchas personas no comprendan los datos que aparecen en los medios de comunicación.

Además, enfatiza la importancia de involucrar a otros actores en la discusión de estas problemáticas, como representantes de empresas, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) y el gobierno. Integrarlos en la vida escolar enriquecería la enseñanza y fortalecería su conexión con el mundo real.

Por último, resalta la necesidad de vincular la educación con los hallazgos de la investigación. Es fundamental que profesores, directivos, editores, autores de libros y desarrolladores de software estén informados sobre los avances en educación estadística. No obstante, la difusión de estos conocimientos no debe recaer únicamente en estos actores, sino también en los investigadores, quienes tienen la responsabilidad de compartir sus resultados con la comunidad educativa y la sociedad en general.

Saúl Elizarraras

El ponente define la educación estocástica como la interrelación entre los temas de probabilidad y estadística, los cuales deben estar necesariamente vinculados para aprovechar su potencial al máximo y darles un sentido conjunto.

En cuanto a sus implicaciones sociales, considera que son fundamentales para la formación de una ciudadanía crítica y participativa. Su propósito no se limita únicamente a la emisión del voto durante los periodos electorales, sino que debe trascender hacia una comprensión más profunda de las políticas gubernamentales que a su vez, incidan en el planteamiento de alternativas de solución a los problemas que

aquejan a la sociedad. Además, destaca que México, al haber firmado tratados internacionales, requiere que la ciudadanía cuente con una formación acorde a estos compromisos y responsabilidades, lo que refuerza la importancia de que la ciudadanía cuente con una educación estocástica que favorezca la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.

A partir de su experiencia, el ponente señala que muchos docentes muestran desinterés por los temas de estadística y probabilidad, lo cual atribuye a un desconocimiento sobre la relevancia del desarrollo del pensamiento estocástico en la formación de una ciudadanía crítica más comprometida para una democracia participativa y no sólo representativa.

Asimismo, considera que el desfase entre los programas de estudio ha dificultado la promoción de estos temas, pues no existe una alineación adecuada entre los planes de educación básica y aquellos destinados a la formación de futuros docentes. Como ejemplo, menciona que, mientras los programas de estudios para la educación básica cambiaron en 2006, 2011 y 2017, en las Escuelas Normales Públicas de México se continuaba trabajando con el Plan 1999 y fue hasta 2018 cuando se intentó articular los planes de estudio entre la educación obligatoria y los correspondientes a la formación de docentes para esos niveles educativos con todo y sus limitaciones respecto a las competencias.

Esta desarticulación se ha mantenido en reformas recientes bajo otras condiciones y limitaciones; particularmente, en la educación media superior, la reinserción sobre temas de estocásticos ha sido insuficiente. Actualmente, estos contenidos se agrupan en un solo curso que abarca estadística descriptiva, probabilidad y estadística inferencial, además de que se redujo la carga horaria de cinco a cuatro horas semanales, pasando de 100 a 80 horas por semestre, lo que propicia limitaciones en la formación de estudiantes de bachillerato.

El ponente también destaca que, en el Plan 2017, los contenidos estocásticos prácticamente desaparecieron del currículo, quedando reducidos a un solo bloque que debía impartirse en un máximo de dos semanas. Ante esta situación, los proyectos escuela, aula y comunidad han surgido como una alternativa para promover estos temas; sin embargo, en la práctica, la rigidez impuesta por las autoridades escolares dificulta su implementación, ya que estos proyectos requieren un vínculo real entre la escuela y la comunidad, alineado con lo que han denominado como Nueva Escuela Mexicana. En la mayoría de los casos, considera que el personal directivo y de supervisión no tienen la intención de establecer este vínculo, ya que ello implica mayores compromisos y responsabilidades con sus funciones o atribuciones como autoridades escolares.

Beatriz Rodríguez

La panelista define la educación estocástica como un proceso que fomenta la capacidad de inferencia y conjetura, fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico. En este contexto, considera que una de las principales demandas de la educación estadística es la promoción de una cultura estadística, entendida como la capacidad de interpretar, evaluar y comunicar información basada en datos dentro de diversos ámbitos, incluyendo los medios de comunicación y la vida cotidiana.

Destaca que la alfabetización estadística es clave para que los ciudadanos comprendan e interpreten representaciones de datos, diferenciando entre información cualitativa y cuantitativa, así como para entender el lenguaje especializado en estadística. Siguiendo a Garfield (2002), enfatiza que el razonamiento estadístico implica la habilidad de dar sentido a la información y tomar decisiones informadas basadas en datos.

Desde su perspectiva, estos elementos están interconectados y deben abordarse en un marco educativo que promueva el pensamiento crítico y la participación social. En este sentido, la panelista menciona la Nueva Escuela Mexicana como un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario, cuyos cambios curriculares y nuevos materiales representan desafíos para los educadores estadísticos.

Respecto a la enseñanza en el aula, la panelista enfatiza la importancia de desafiar a los estudiantes más avanzados sin dejar atrás a los más rezagados, fomentando la inclusión y el desarrollo del pensamiento estocástico. Resalta la necesidad de introducir materiales y situaciones de aprendizaje que incentiven la reflexión, la discusión y la toma de decisiones. Asimismo, señala que la tecnología debe usarse de manera equilibrada, sin sustituir el aprendizaje conceptual ni el papel del docente como guía en la comprensión de los procedimientos matemáticos.

Por último, menciona que, a pesar de los desafíos, ha observado entusiasmo entre los docentes y matemáticos educativos en la implementación de proyectos innovadores en estadística, lo que refuerza la idea de que la educación estocástica tiene un papel clave en la formación de ciudadanos críticos y participativos.

Eleazar Silvestre

El ponente define la educación estocástica como una visión integrada de la enseñanza de la probabilidad y la estadística, donde ambas áreas están estrechamente relacionadas en lugar de ser tratadas por separado. Su enfoque abarca la inferencia estadística, la modelización de relaciones no determinísticas, el análisis de fenómenos aleatorios y la toma de decisiones bajo incertidumbre.

Desde su perspectiva, el objetivo de la educación estocástica es preparar a los estudiantes para enfrentar situaciones de incertidumbre en distintos ámbitos de su vida, promoviendo la alfabetización probabilística y estadística. Para ello, considera fundamental generar espacios de aprendizaje donde los estudiantes experimenten con la variabilidad y la aleatoriedad, explorando conceptos como el muestreo y sus aplicaciones.

Al analizar la promoción de la educación estocástica en México, señala que el tratamiento de estos temas en los planes de estudio sigue una progresión tardía y fragmentada. La probabilidad se introduce hasta quinto año de primaria, se complejiza en secundaria y se aborda de manera más estructurada en bachillerato con un curso obligatorio en primer semestre. A nivel universitario, la estadística inferencial está presente en diversas licenciaturas, con un énfasis particular en áreas como finanzas, actuaría, química e ingeniería.

Sin embargo, advierte que la enseñanza de estos temas sigue un enfoque tradicional y predominantemente matemático, lo que limita su potencial educativo. Para mejorar la educación estocástica en las aulas mexicanas, propone integrar recursos desarrollados en investigaciones recientes, como el uso de la probabilidad para modelar fenómenos, la simulación para visualizar conceptos, y la introducción del concepto de riesgo como herramienta didáctica. También destaca la importancia de enfoques pedagógicos como la inferencia informal y el uso estratégico de representaciones en la enseñanza.

Finalmente, enfatiza que un factor clave para el fortalecimiento de la educación estocástica es el desarrollo profesional docente. Considera fundamental brindar acompañamiento a los profesores y fomentar redes de colaboración que permitan una enseñanza más efectiva y significativa en esta área.

Discusión y síntesis

La discusión que se suscitó al finalizar la primera ronda de participaciones resaltó la importancia del desarrollo docente y la falta de investigación aplicada en el ámbito laboral. También se planteó la necesidad de que la investigación en educación estadística tenga un impacto directo en las escuelas, promoviendo una mejor vinculación entre la academia y la enseñanza. Además, se destacó la creciente demanda de estadísticos en sectores como empresas, ONGs y el gobierno, impulsada por la disponibilidad masiva de datos y la necesidad de análisis especializados. Casos como la pandemia de COVID-19 evidenciaron la relevancia de la estadística en la toma de decisiones, subrayando que la educación en esta área no solo debe dirigirse a la ciudadanía, sino también a profesionales y organizaciones que requieren estas competencias.

En resumen, sobre esta primera ronda de participaciones, la educación estocástica es concebida de manera diversa por los expertos, pero todos coinciden en su importancia para la formación ciudadana y el pensamiento crítico. La ponente Blanca Ruiz resalta su impacto en la vida social y la necesidad de una enseñanza contextualizada con datos reales, promoviendo la vinculación entre escuela y sociedad. Por su parte, el panelista Saúl Elizarraras enfatiza su papel en la construcción de una ciudadanía informada y denuncia la desarticulación curricular que ha afectado la enseñanza de estos temas en distintos niveles educativos.

Desde una perspectiva más cognitiva, la ponente Beatriz Rodríguez subraya la alfabetización estadística como clave para interpretar información en la vida cotidiana y destaca la necesidad de materiales y estrategias didácticas que fomenten la reflexión y la toma de decisiones. De manera similar, el panelista Eleazar Silvestre aboga por una enseñanza integrada de la probabilidad y la estadística, con énfasis en la modelización, la inferencia informal y el uso de simulaciones para fortalecer la comprensión de la incertidumbre. Ambos coinciden en la importancia del desarrollo profesional docente como un factor clave para mejorar la enseñanza.

En conjunto, estas visiones enfatizan que la educación estocástica debe ser relevante y accesible, vinculando los conocimientos con la vida real y promoviendo enfoques innovadores en la enseñanza. Para ello, es esencial superar barreras curriculares, fortalecer la formación de docentes y fomentar la colaboración entre distintos actores educativos y sociales.

Segunda pregunta: ¿Cuál es el panorama actual y las tendencias emergentes en la investigación en educación estocástica en México?

Eleazar Silvestre

El ponente destaca el desarrollo reciente de la educación estocástica como un campo en crecimiento dentro de la investigación en educación matemática. Menciona la labor de autores como Santiago Insunza, Ana Luisa Gómez Blancarte, Ernesto Sánchez y Blanca Ruiz, quienes han trabajado en la documentación de procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el uso de tecnología especializada, incluyendo simulaciones computarizadas y enfoques pedagógicos específicos. Aunque la mayoría de estas investigaciones se han centrado en el nivel medio superior y superior, recientemente ha surgido un interés por explorar estos temas en niveles educativos más elementales, junto con un análisis curricular en torno a la estadística y la probabilidad.

Asimismo, resalta la importancia de la formación docente, el estudio de sus prácticas y creencias, y el trabajo por proyectos como una vía para fortalecer la educación

estocástica. Reconoce que el término educación estocástica funciona como un paraguas que abarca diversas líneas de investigación y destaca la influencia de grupos de investigación como los liderados por Ernesto Sánchez y Blanca Ruiz. También señala que en México la investigación en educación estadística es predominante en comparación con la educación probabilística, lo que ha generado una asimetría en la producción académica, ya que se privilegia la estadística descriptiva sobre la inferencial y probabilística.

Finalmente, el ponente expresa que esta tendencia podría cambiar en los próximos años, dado el creciente interés en la educación estocástica dentro del ámbito educativo y matemático. Considera que la comunidad académica está cada vez más involucrada en esta área, lo que sugiere un panorama prometedor para su consolidación y expansión en distintos niveles educativos. En este sentido, destaca que foros académicos como el que se resume en este texto, reflejan el interés genuino de investigadores y profesores en fortalecer este campo en México.

Beatriz Rodríguez

La panelista aborda las tendencias actuales en educación estadística a partir del trabajo de Sánchez et al. (2024), destacando cinco áreas clave en las que la Universidad Autónoma de Zacatecas está enfocando su investigación. En primer lugar, analiza los marcos conceptuales para el desarrollo del pensamiento estocástico, resaltando la adaptabilidad de la estadística a diversos modelos teóricos, incluso aquellos no diseñados originalmente para este campo, como las comunidades de práctica. También enfatiza la importancia de integrar enfoques tecnológicos en la enseñanza de la estadística para responder a los cambios en el panorama educativo.

Otro aspecto central es el diseño de tareas y materiales educativos, considerando los diversos contextos en los que se aplica la estadística, desde el ámbito escolar hasta el ocupacional y científico. También resalta la formación y el desarrollo profesional docente, mencionando la necesidad de fortalecer la preparación en probabilidad y estadística dentro de programas como la nueva licenciatura en Matemática Educativa. En este sentido, subraya la relevancia del currículo en la formación del profesorado y su impacto en la enseñanza de estos temas en nivel secundario.

Por último, la panelista destaca el papel de los libros de texto en la educación estadística, analizando su contenido y su uso como guía en el aula. Además, resalta la creciente influencia de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en la enseñanza de la estadística, reconociendo que los estudiantes, en ocasiones, tienen mayor familiaridad con estas tecnologías que los propios docentes. Esto plantea nuevos desafíos para la educación universitaria, donde se requiere una actualización

constante para el desarrollo del pensamiento estadístico en un mundo cada vez más digitalizado.

Saúl Elizarraras

El ponente complementa las ideas de los otros ponentes refiriéndose a la propuesta de Ojeda (2006), que aborda tres ejes fundamentales en la educación estadística: epistemológico, social y cognitivo. En el ámbito epistemológico, destaca las ideas estocásticas fundamentales de Heitele (1975), en el social resalta la interacción en el aula según Steinbring (2005), y en el cognitivo menciona el trabajo de Frawley (1999) sobre las etapas de subjetividad. Además, subraya los resultados obtenidos en diferentes niveles educativos, desde primaria hasta educación superior, donde se observa una falta de enseñanza adecuada sobre la probabilidad y diversos problemas conceptuales en los estudiantes, como la confusión entre probabilidad y proporción, así como concepciones erróneas relacionadas con las medidas de tendencia central.

También menciona que las dificultades en el aprendizaje de la probabilidad y la estadística se reflejan en los resultados de los estudiantes, que frecuentemente muestran razonamientos deterministas y falta de comprensión sobre conceptos fundamentales de la estocástica. Al referirse al curso de pensamiento matemático en bachillerato, explica cómo se organiza el programa, con una carga horaria de 80 horas semestrales distribuidas en 15 progresiones, aunque en la práctica estas horas se reducen debido a la organización administrativa, a las actividades extracurriculares y a las suspensiones de clases por diversos motivos, lo que afecta la conclusión completa de las temáticas.

Por último, el ponente enfatiza que la implementación de la denominada Nueva Escuela Mexicana ofrece oportunidades para realizar investigaciones más allá del aula, sugiriendo que estas iniciativas deben trascender el entorno escolar y convertirse en una parte integral del desarrollo educativo más amplio. Propone que, al vincular la educación estadística con la investigación aplicada, se podría mejorar la comprensión y enseñanza de estos conceptos en todos los niveles educativos.

Blanca Ruiz

La panelista ofrece una visión del panorama actual en la educación estadística y probabilística en México, destacando la dificultad de formar un grupo sólido en este campo. Señala que, aunque ha habido esfuerzos constantes, estos se han enfrentado a altibajos y que todavía son pocos los investigadores dedicados a la enseñanza de la probabilidad y la estadística en el país. A pesar de los desafíos, celebra el esfuerzo de los organizadores de las jornadas, quienes le han renovado el ánimo.

En su búsqueda de tendencias de investigación en México a través de plataformas como Scopus, la panelista identificó varias áreas clave. Primero, la alfabetización estadística, que encabeza las tendencias, resalta la importancia de que los ciudadanos comprendan y utilicen estadísticas, un tema muy relevante en la actualidad. La integración de tecnología y software en la enseñanza de la estadística es otra tendencia destacada, especialmente en niveles universitarios, con el objetivo de gestionar grandes volúmenes de datos y facilitar la experimentación en niveles básicos. Aunque no encontró estudios que vinculen directamente herramientas como *ChatGPT* con la educación estadística, anticipa que este tipo de investigaciones se desarrollarán pronto.

Otro hallazgo fue que la formación de profesores en educación estadística ocupa un lugar destacado entre las tendencias emergentes en México, reflejando la necesidad urgente de mejorar la capacitación docente en este campo. Las dificultades conceptuales en probabilidad, como la probabilidad condicional y la aleatoriedad, también son temas recurrentes, particularmente en el nivel primario. Además, las técnicas de aprendizaje activas, como el aprendizaje basado en proyectos, ganan relevancia, especialmente en el contexto latinoamericano, con el pensamiento estadístico ciudadano y su vínculo con el pensamiento crítico, que se aborda con temas como la pandemia, elecciones y cambio climático.

En cuanto a las tendencias emergentes, la panelista destaca que la integración de la tecnología en la enseñanza de la estadística, impulsada por la ciencia de datos y la inteligencia artificial, probablemente dominará en los próximos años. También, prevé que la formación de profesores en educación estadística seguirá siendo una prioridad, dada la fuerte demanda en este campo. Finalmente, destaca el crecimiento de las técnicas de aprendizaje activas, que están transformando el aula y respondiendo a las nuevas necesidades educativas.

Discusión y síntesis

En la discusión los autores coincidieron en que las diferentes posturas sobre el panorama actual y las tendencias emergentes en educación estadística se complementan más que diferencian. Aunque cada enfoque aborda los objetos de estudio desde perspectivas distintas, existen puntos en común que contribuyen a obtener resultados convergentes. También coinciden en que, a pesar de que habido un amplio crecimiento en la investigación en las últimas dos décadas, resta mucho trabajo por hacer en este ámbito.

Además, se señaló la necesidad de un esfuerzo colectivo para identificar qué se ha logrado y qué falta por investigar. En específico, se propuso el reto de que, mediante la colaboración de varias personas, se pueda generar un panorama detallado y

actualizado sobre el estado de la investigación en educación estadística en México. Este esfuerzo colectivo ayudaría a identificar tanto las líneas emergentes como las áreas pendientes de explorar, especialmente en el contexto de la educación básica, lo que sería difícil de lograr por una sola persona.

En resumen, los cuatro especialistas coinciden en la creciente relevancia de la educación estocástica y estadística en México, aunque con enfoques distintos. El ponente Eleazar Silvestre y la ponente Beatriz Rodríguez enfatizan el papel de la formación docente y los marcos teóricos en la enseñanza de la estadística, mientras que los panelistas Blanca Ruiz y Saúl Elizarraras abordan los retos conceptuales y estructurales en la implementación de la educación estocástica en diferentes niveles educativos. Un punto clave en común es la importancia de la tecnología en la enseñanza de la estadística, destacada especialmente por las ponentes Beatriz Rodríguez y Blanca Ruiz, quienes señalan la influencia creciente de la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

En términos de diferencias, el ponente Eleazar Silvestre pone énfasis en la asimetría entre la educación estadística y probabilística en México, mientras que la panelista Beatriz Rodríguez profundiza en la relación entre el currículo y la formación docente, señalando cómo estos factores influyen en la enseñanza secundaria y universitaria. Por otro lado, el panelista Saúl Elizarraras se centra en los problemas conceptuales que enfrentan los estudiantes y las limitaciones del sistema educativo, así como en la trascendencia que tienen los temas de estadística y probabilidad para la formación de una ciudadanía crítica que favorezca la construcción de una sociedad cada vez más democrática; mientras que Blanca Ruiz adopta una perspectiva más amplia, identificando tendencias globales y nacionales en la investigación en educación estadística.

Las posturas convergen en la necesidad de fortalecer la educación estadística a través de la formación docente, la integración de tecnología y la mejora curricular, pero divergen en sus enfoques específicos. Mientras que los panelistas Eleazar Silvestre y Saúl Elizarraras abordan los retos internos de la educación estocástica en México, las ponentes Beatriz Rodríguez y Blanca Ruiz miran hacia tendencias internacionales y su impacto en el país. Todos coinciden en que la educación estocástica está en crecimiento y que su consolidación dependerá de la colaboración entre investigadores, docentes y las instituciones educativas.

Tercera pregunta: ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de colaboración entre investigadores, docentes y agentes políticos en el avance de la educación estocástica?

Beatriz Rodríguez

La panelista identifica tres grandes retos y oportunidades en la educación estocástica y estadística en México. En primer lugar, destaca la formación docente como un desafío clave, señalando que los profesores se capacitan muchas veces dentro del aula y a través de su propia experiencia. Sin embargo, reconoce que las generaciones de estudiantes han cambiado, especialmente tras la pandemia, lo que ha generado tanto rezagos como oportunidades con el uso de la tecnología. La virtualidad ha permitido llegar a más espacios; no obstante, se ha profundizado la exclusión en comunidades con acceso limitado a estos recursos. Además, enfatiza la brecha entre la educación pública y privada, donde los docentes en servicio no siempre reciben la capacitación necesaria, lo que contribuye a desigualdades en el aprendizaje.

Otro reto importante es la necesidad de fortalecer las redes de investigación en educación estadística. La ponente considera esencial que estas redes no solo produzcan investigaciones teóricas, sino que sus hallazgos tengan un impacto real en la enseñanza y formación de los docentes. En este sentido, cuestiona el destino final de la investigación y su relación con la práctica educativa. También subraya la importancia de alinear los planes y programas nacionales con el currículo internacional, permitiendo la evaluación de los cambios educativos recientes. Un ejemplo claro es la introducción tardía de la probabilidad en quinto grado de educación primaria (en México), a pesar de que los niños tienen nociones de incertidumbre desde edades más tempranas, lo que resalta la necesidad de replantear los enfoques actuales para potenciar el razonamiento estadístico desde edades tempranas.

Finalmente, la panelista señala que la inteligencia artificial y la ciencia de datos representan una revolución en la educación estadística, con investigaciones emergentes sobre su uso en el aula. No obstante, plantea la necesidad de establecer límites sobre su aplicación, asegurando que los estudiantes no dependan completamente de estas herramientas sin desarrollar su propio criterio y capacidad de reflexión. La inmediatez que ofrecen estas tecnologías no debe sustituir el pensamiento crítico, sino convertirse en un complemento educativo. Concluye que la evaluación, la actualización docente y la integración estratégica de la tecnología son clave para el desarrollo de una educación estocástica más equitativa y efectiva.

Eleazar Silvestre

El ponente identifica diversos retos y oportunidades en la educación estocástica en México, enfatizando la relación entre investigadores y docentes. Señala la falta de programas de posgrado especializados en educación estocástica que promuevan una formación profesionalizante, lo que representa una oportunidad para fortalecer la intervención en el sistema educativo. También destaca la barrera comunicativa entre

investigadores y docentes, ya que el lenguaje técnico y teórico puede dificultar la apropiación de nuevos enfoques pedagógicos, como los planteados en la Nueva Escuela Mexicana.

Otro desafío es la tendencia de los docentes a trabajar de manera aislada. Sugiere que metodologías colaborativas, como el *Lesson Study*, podrían ayudar a mejorar la práctica docente y a generar un vínculo más estrecho entre investigación e intervención educativa. Además, menciona la complejidad de la relación entre docentes e investigadores con los agentes políticos, subrayando la necesidad de establecer un terreno común para facilitar la implementación de cambios en la educación estocástica.

En cuanto a la transición curricular actual, el panelista ve en la enseñanza basada en proyectos una oportunidad para fortalecer el papel de la estadística en el nuevo modelo educativo. También resalta que la probabilidad y la estadística son materias obligatorias a nivel bachillerato, lo que, a pesar de la reducción en horas de enseñanza, puede verse como una oportunidad para garantizar que todos los estudiantes tengan contacto con estos temas.

Finalmente, destaca la relevancia de la alfabetización estadística y probabilística en la vida cotidiana, especialmente tras eventos como la pandemia de COVID-19, que evidenció la necesidad de una mejor comprensión de los datos y la incertidumbre. Además, menciona que la inteligencia artificial, lejos de ser una "caja negra", se basa en principios de probabilidad y estadística, lo que refuerza la importancia de estos conocimientos en la educación. Concluye que fortalecer la colaboración entre investigadores, docentes y agentes políticos es clave para mejorar la educación estocástica en el país, y que los grupos de trabajo, centros de investigación y programas de posgrado pueden desempeñar un papel crucial en este proceso.

Blanca Ruiz

La ponente enfatiza la necesidad de combatir la tendencia a eliminar la probabilidad y la estadística de los currículos escolares, destacando que, aunque actualmente son obligatorias en el bachillerato, históricamente han sido relegadas en favor de otras disciplinas. Subraya que esta constante reducción y reincorporación de la estadística en los planes de estudio refleja una falta de comprensión sobre su relevancia y utilidad en la educación.

Uno de los problemas centrales que identifica es la escasez de profesores con un conocimiento sólido en probabilidad y estadística en todos los niveles educativos, incluyendo posgrado. Destaca que diversas disciplinas como biología, química y sociología requieren docentes capacitados en estos temas y que en México solo existen dos licenciaturas especializadas en estadística (Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla y Universidad Veracruzana), lo que limita la formación de profesionistas en el área.

También resalta la necesidad de actualizar la enseñanza de la estadística, incorporando nuevas técnicas desarrolladas en los últimos 20 años y adoptando software avanzado para el análisis de datos. Critica el uso predominante de herramientas básicas como Excel en el nivel universitario, señalando que esto deja a los egresados en desventaja en el ámbito laboral.

Otro desafío importante es la tendencia a enseñar estadística mediante fórmulas en lugar de enfocarse en los conceptos e ideas subyacentes. La panelista argumenta que, si bien las bases matemáticas de la estadística son complejas, los principios fundamentales no lo son tanto, por lo que es necesario un enfoque más conceptual en la enseñanza.

Además, enfatiza la falta de investigación sobre la enseñanza de la estadística en el nivel universitario y de posgrado, lo que dificulta la implementación de mejoras pedagógicas basadas en evidencia. También subraya la importancia de diferenciar entre estadística y ciencia de datos, ya que, aunque la segunda se originó a partir de la primera, ha evolucionado hacia un campo independiente con un fuerte componente computacional. Señala que, mientras los informáticos se involucran cada vez más en la ciencia de datos, muchos carecen de formación estadística, lo que resalta la necesidad de establecer vínculos entre ambas áreas.

Por último, propone la incorporación de actores externos en la enseñanza de la estadística, como empresarios y medios de comunicación, para comprender mejor las necesidades del sector laboral y mejorar la difusión del conocimiento estadístico en la sociedad. Destaca que muchas empresas y organismos gubernamentales generan grandes volúmenes de datos, pero carecen de las herramientas y el conocimiento necesario para analizarlos adecuadamente, lo que impacta la toma de decisiones. Asimismo, señala la importancia de educar a los periodistas sobre probabilidad y estadística, dado su papel en la difusión de información al público.

En conclusión, la ponente aboga por una mayor integración de la probabilidad y la estadística en los planes de estudio, la actualización de los docentes en la disciplina y sus herramientas, una enseñanza basada en conceptos más que en fórmulas, el fortalecimiento de la investigación en educación estadística a nivel superior y la colaboración con actores externos para ampliar el impacto de la estadística en distintos sectores.

Saúl Elizarraras

El ponente enfatiza la falta de formación continua en educación estocástica para docentes en servicio, señalando que, aunque existen capacitaciones en las denominadas metodologías activas que ya se implementaban desde hace más de una década en México, no hay una formación específica en probabilidad y estadística. En el nivel medio superior, si bien se ofrecen cursos relacionados con el pensamiento matemático, estos se enfocan en comprender el currículo más que en estrategias prácticas de enseñanza que incidan en el desarrollo del pensamiento crítico con fines de transformación social, tal y como está en la Ley General de Educación vigente (DOF, 2019).

Señala la desconexión entre docencia e investigación, lo que limita el impacto de la estadística en el aula. Destaca que, aunque la probabilidad y la estadística han sido reconocidas en el bachillerato, han experimentado cambios en su estatus curricular: estuvieron presentes en el programa de 2009, fueron eliminadas en 2017 y recuperadas en 2023, aunque con limitaciones. También menciona que, a nivel de la Licenciatura en Educación Primaria, se han reducido las horas dedicadas a la enseñanza de matemáticas, lo que interpreta como parte de una política de austeridad del Estado, orientada a reducir la contratación de docentes.

El ponente plantea que la red de educación estocástica debe posicionarse frente a estas políticas y trabajar en la interacción entre enseñanza, investigación y agentes políticos para incidir en la toma de decisiones y asegurar un gasto público adecuado en temas sobre políticas públicas para la educación matemática.

Por último, propone promover la autonomía de los estudiantes dentro del marco de lo que se ha denominado como Nueva Escuela Mexicana, sugiriendo una progresión de menor a mayor autonomía en el aprendizaje. Retoma la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, impulsando que los estudiantes formulen sus propias interrogantes y desarrollen proyectos a partir de su contexto. Considera que este enfoque no sólo fortalecería el pensamiento crítico, sino que también permitiría a los estudiantes abordar problemáticas reales de su entorno de manera activa y significativa.

Discusión y síntesis

En resumen, las cuatro posturas coinciden en que la educación estocástica en México enfrenta desafíos estructurales, como la formación docente, la falta de integración entre investigación y práctica, y la influencia de políticas educativas cambiantes. Los ponentes Beatriz Rodríguez y Saúl Elizarraras destacan la necesidad de fortalecer la capacitación específica en probabilidad y estadística para docentes en servicio, mientras que el panelista Eleazar Silvestre enfatiza la falta de programas de posgrado en educación estocástica que podrían llenar este vacío. Por su parte, la panelista

Blanca Ruiz subraya la escasez de profesores especializados en estadística desde la licenciatura, lo que afecta la enseñanza en todos los niveles educativos. Todos coinciden en que las políticas educativas han generado inconsistencias en la enseñanza de estos temas, con reducciones y reincorporaciones en los planes de estudio que reflejan una falta de visión a largo plazo.

En cuanto a la integración de la investigación con la práctica docente, tanto la ponente Beatriz Rodríguez como el ponente Eleazar Silvestre cuestionan la desconexión entre la producción académica y su impacto en la enseñanza. La panelista Blanca Ruiz señala que la enseñanza de la estadística debe actualizarse e incorporar nuevas herramientas y enfoques conceptuales, mientras que el panelista Saúl Elizarraras resalta la necesidad de que las redes de educación estocástica influyan en la toma de decisiones en materia de políticas públicas en educación. Además, los ponentes Beatriz Rodríguez y Eleazar Silvestre ven oportunidades en la enseñanza basada en proyectos y en el uso de la inteligencia artificial, aunque advierten sobre el riesgo de depender excesivamente de la tecnología sin desarrollar pensamiento crítico.

En términos de soluciones, los cuatro expertos proponen enfoques complementarios. Los panelistas Eleazar Silvestre y Saúl Elizarraras sugieren fortalecer la colaboración entre docentes, investigadores y políticos para mejorar la formación y la implementación curricular. La panelista Blanca Ruiz propone actualizar la enseñanza de la estadística con herramientas más avanzadas y fomentar su conexión con el mundo laboral. Por su parte, la ponente Beatriz Rodríguez enfatiza la importancia de reducir brechas de acceso a la educación estocástica mediante la inclusión tecnológica y estrategias de enseñanza más equitativas. En conjunto, sus reflexiones apuntan a una educación estocástica más estructurada, interdisciplinaria y alineada con las necesidades reales de docentes y estudiantes y la sociedad en general.

Referencias

- DOF (2019). *Ley General de Educación*. Cámara de Diputados.
- Frawley, W. (1999). *Vygotsky y la ciencia cognitiva*. Paidós.
- Garfield, J. (2002). The challenge of developing statistical reasoning. *Journal of Statistics Education*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/10691898.2002.11910676>
- Heitele, D. (1975). An epistemological view on fundamental stochastic ideas. *Educational Studies in Mathematics*, 6(2), 187-205. <https://doi.org/10.1007/BF00302543>
- Ojeda, A. M. (2006). Estrategia para un perfil nuevo de docencia: un ensayo en la enseñanza de estocásticos. En E. Filloy (Ed.), *Matemática educativa, treinta años* (pp. 257-281). Santillana.

Sánchez Sánchez, E., García-García, J. I., & Elizarraras Baena, S. (2024). Enseñanza y aprendizaje de estocásticos en México: La construcción de un programa de investigación. En M. Sánchez Aguilar, M. del S. García González, & A. Castañeda (Eds.), *Perspectivas actuales de la Educación Matemática* (pp. 63–73). Editorial SOMIDEM. <https://doi.org/10.24844/SOMIDEM/S3/2024/01-06>

Steinbring, H. (2005). *The Construction of new mathematical knowledge in classroom interaction*. Springer. <https://doi.org/10.1007/b104944>